

English version below

Ángel músico

[Vahía, Alejo de](#) (Activo en Castilla: 1487-1510)

Nº inventario: 108 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Escultura](#)

Objeto: [Escultura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: gótico tardío

Dimensiones: 80 x 37 x 14,5

Materia: [Madera](#)

Técnica: [Policromado](#)

Iconografía / Tema: [Ángel](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma](#) (Roma, Italia)

Nº inventario en colección actual: 7332

Historia del objeto

Esta obra formó parte de la colección reunida por los norteamericanos George Washington Wurts y su esposa Henriette Tower, legada a la muerte de esta en 1933 al estado italiano, que la incorporó a las colecciones del Palazzo Venezia de Roma. Wurts había servido a su país como diplomático en distintas ciudades de Europa antes de instalarse definitivamente en Roma, donde pasó el resto de su vida. Por sus rasgos estilísticos, esta escultura es una obra indudable de Alejo de Vahía, escultor tardogótico de origen nórdico asentado en Becerril de Campos (Palencia), donde produjo una gran cantidad de obras destinadas principalmente a localidades de Tierra de Campos (la mayoría se localizan en las provincias de Palencia y de Valladolid). Por ello, aunque no se conozca su procedencia exacta, lo más probable es que proceda de algún lugar de Castilla y León. No sabemos cuándo pudieron adquirirla los Wurts-Tower: en 1864-65, con anterioridad a su matrimonio con Henriette Tower, Wurts estuvo destinado en Madrid, pero entonces era aún muy joven (tenía apenas 20 años) y, al parecer, no había iniciado aún su actividad como coleccionista.

Descripción

La escultura representa a un ángel de pie, sin alas, tocando un laúd.

Ubicaciones

- 1933

MUSEO

[Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Roma, Roma \(Italia\)](#)

- principios del s.XX - 1933

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Tower-Wurts, Roma \(Italia\)](#)

- finales de s.XV - presentprincipios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- FACHECHI, Grazia Maria (2011): *Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. Sculture in legno*, Gangemi Editore, Roma, pp. 142-143 (núm. 89).

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Musician Angel

[Vahía, Alejo de](#) (Active in Castile: 1487-1510)

Inventory number: 108 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Sculpture](#)

Object: [Sculpture](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Late Gothic

Dimensions: 31.50 x 14.57 x 5.71 in.

Material: [Wood](#)

Technique: [Polychrome](#)

Iconography / Theme: [Ángel](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Rome](#) (Roma, Italy)

Inventory number in current collection: 7332

Object History

This work was part of the collection gathered by the Americans George Washington Wurts and his wife Henriette Tower, bequeathed on her death in 1933 to the Italian state, which incorporated it into the collections of the Palazzo Venezia in Rome. Wurts had served his country as a diplomat in various European cities before settling permanently in Rome, where he spent the rest of his life. Given its stylistic features, this sculpture is undoubtedly the work of Alejo de Vahía, a late Gothic sculptor of Nordic origin who settled in Becerril de Campos (Palencia), where he produced a large number of works mainly for localities in Tierra de Campos (most of which are located in

the provinces of Palencia and Valladolid). Therefore, although its exact provenance is not known, it is the most likely that it comes from somewhere in Castile and León. We do not know when the Wurts-Towers may have acquired it: in 1864-65, before his marriage to Henriette Tower, Wurts was stationed in Madrid, but he was still very young at the time (he was in his early twenties) and apparently had not yet begun his collecting activity.

Description

The sculpture depicts a standing, wingless angel playing a lute.

Locations

- 1933

MUSEUM

[Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Rome, Roma \(Italy\)](#)

- Early XX - 1933

PRIVATE COLLECTION

[Tower-Wurts Collection, Roma \(Italy\)](#)

- XV - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- FACHECHI, Grazia Maria (2011): *Museo Nazionale del Palazzo di Venezia. Sculture in legno*, Gangemi Editore, Roma, pp. 142-143 (núm. 89).

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

